

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК: 616-007.274-092.9:615.012.1

BILALOV Bakhodir Erkinovich

PhD

BILALOV Erkin Nazimovich

DSc, professor

ORIPOV Okilkhon Ilyasovich

PhD

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE

For citation: Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich. Results of experimental studies on the anti-adhesive activity of a hydrogel based on the sodium salt of carboxymethylcellulose // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087699>

ABSTRACT

Purpose of the study. To evaluate the antiproliferative effect of a Na-CMC (carboxymethylcellulose) hydrogel in modulating the adhesion process in the abdominal cavity using experimental models with white rats.

Materials and methods. The experiment was conducted on 100 mature outbred female rats weighing 160-180 grams. The adhesion process in white rats was induced using a standard method: under general anesthesia, a midline laparotomy was performed, the cecum was brought out into the wound, and the adhesion process was modeled by deserosalizing the cecum with a gauze pad.

Results: The study demonstrated that the use of Na-CMC-based hydrogels significantly reduces the severity of the adhesion process in the abdominal cavity. The 3.5% hydrogel, in particular, was found to be especially effective, showing the least severity of adhesions on both the 7th and 10th days.

Conclusion: This study confirmed that Na-CMC-based hydrogels effectively reduce the severity of the adhesion process in the abdominal cavity.

Keywords: abdominal adhesions, hydrogel, carboxymethylcellulose.

БИЛАЛОВ Баходир Эркинович

PhD

БИЛАЛОВ Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор

ОРИПОВ Окилхон Ильясович

PhD

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АНТИСПАЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ГИДРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛЛОЗЫ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: оценить антипролиферативное действие гидрогеля на основе Na-КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы) при модуляции спаечного процесса в брюшной полости на экспериментальных моделях с использованием белых крыс.

Материал и методы. Эксперимент был проведен на 100 половозрелых беспородных самках крыс с массой тела 160-180 грамм. Спаечный процесс у белых крыс вызывался стандартной методикой: под общим наркозом выполняли срединную лапаротомию, выводили слепую кишку в рану и моделировали спаечный процесс путем десерозирования слепой кишки марлевой салфеткой.

Результаты: Исследование показало, что применение гидрогелей на основе Na-КМЦ значительно уменьшает выраженность спаечного процесса в брюшной полости. Особенно эффективным оказался 3,5% гидрогель, который демонстрировал минимальную выраженность спаечного процесса как на 7-е, так и на 10-е сутки.

Вывод: Данное исследование подтвердило, что гидрогели на основе Na-КМЦ эффективно снижают выраженность спаечного процесса в брюшной полости.

Ключевые слова: спаечный процесс в брюшной полости, гидрогель, карбоксиметилцеллюлоза.

BILALOV Bahodir Erkinovich

PhD

BILALOV Erkin Nazimovich

DSc, professor

ORIPOV Okilkhon Ilyasovich

PhD

Toshkent tibbiyot akademiya, Toshkent, Ozbekiston

KARBOKSIMETILTSELLYULLOZANING NATRIYLI TUZI ASOSIDAGI GIDROGELNING BITISHMALAR HOSIL BO‘LISH JARAYONIGA QARSHI FAOLLIGINI EKSPERIMENTAL TADQIQOT NATIJALARI

ANNOTASIYA

Tadqiqotning maqsadi: oq kalamushlar qorin bo'shlig'ida bitishmalar hosil bo'lish jarayoni modulyatsiyasini eksperimental modellarida Natriy karboksimetiltellyulloza (Na-CMS) asosidagi gidrogelning antiproliferativ ta'sirini baholash.

Material va usullar. Tajriba og'irligi 160-180 gramm bo'lgan 100 ta etuk kalamushlarda o'tkazildi. Oq kalamushlarda bitishmalar hosil bo'lish jarayonini standart usul bilan qo'zg'atildi: umumiy og'riqsizlantirish ostida o'rta laparotomiya amalga oshirildi, ko'richak yaraga olib chiqildi va bitishmalar hosil bo'lish jarayonini doka yordamida ko'richakning seroz qavatini shilib tashlash bilan modellashtirildi.

Natijalar. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Na-CMS asosidagi gidrogellardan foydalanish qorin bo'shlig'idagi keskin bitishmalar hosil bo'lish jarayonini kechishini sezilarli darajada kamaytiradi.

Ayniqsa, Na-CMS asosidagi 3,5% gidrogel samarali bo'lib, tadqiqotning 7 va 10-kunlarda bitishmalar hosil bo'lish jarayonining minimal darajada ekanligi bilan tasdiqlandi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot Na-CMS asosidagi gidrogellar qorin bo'shlig'idagi keskin bitishmalar hosil bo'lish jarayonini kechishini samarali ravishda kamaytirishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: qorin bo'shlig'ida bitishmalar hosil bo'lish jarayoni, gidrogel, Natriy karboksimetiltseullyuloza (Na-CMS).

Введение. Понимание процессов рубцевания играет важную роль при разработке стратегий управления заживлением ран после операций по глаукоме, так как позволяет оптимизировать результаты операции и предотвращать возможные осложнения. Точечное воздействие на различные этапы процесса рубцевания является ключевым направлением в коррекции заживления операционной раны не только в хирургии глаукомы, но и в других областях медицины [1,4,7].

Разработка методов, направленных на регуляцию воспаления, стимуляцию регенерации тканей и контроль образования рубца, позволят улучшить результаты хирургических вмешательств и ускорить процесс заживления [3,5]. Исследования [1,6,12] в области молекулярной биологии, химии и физики полимеров, а также фармакологии позволяют выявить новые целевые молекулы и пути воздействия, которые могут быть использованы для оптимизации процесса заживления. Это открывает новые возможности для создания инновационных методов лечения и предотвращения осложнений после операций. Следовательно, молекулярно-прицельное воздействие на различные этапы процесса рубцевания является перспективной стратегией, которая может значительно улучшить результаты хирургических вмешательств и повысить качество жизни пациентов [8,9,11].

Одним из путей предотвращения спайкообразования является создание временного «барьера» посредством покрытия поврежденных участков ткани на время восстановления мезотелия гидрогелем, который во времени подвержен разложению и рассасыванию. Известные в настоящее время в мире «барьеры» Sefrafilm (Genzum), Interceed, Oxiplex (FzioMed) не имеют широкого распространения в Узбекистане вследствие высокой стоимости [3,6,13].

В настоящее время сотрудниками Института химии и физики полимеров АН РУз разработан отечественный полимерный достаточно дешевый биоразлагаемый биогель на основе Na-карбосиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) [10], на основе местных источников сырья - производных полисахаридов, представляющих интерес как противовоспалительное средство. Гидрогель на основе Na-КМЦ - гель натриевой соли карбосиметилцеллюлозы (Na-КМЦ 3,0%; Na-КМЦ 3,5%) - полимер, входящий в состав применяемых в клинике препаратов (Sefrafilm, Oxiplex). Данное средство имеет широкий потенциал применения в практической медицине, в том числе в хирургии глаукомы.

Цель исследования. Изучить антипролиферативное действие гидрогеля на основе Na-КМЦ при модулировании спаечного процесса в брюшной полости в эксперименте на белых крысах.

Материал и методы исследования.

Комитетом по вопросам этики при Ташкентской медицинской академии дано разрешение (протокол №10 от 25 мая 2024 года) на проведение экспериментальных исследований на лабораторных животных с применением гидрогеля на основе Na-КМЦ. В данном исследовании применяли меры по ограничению боли и страданий экспериментальных животных, которые не противоречили дизайну исследования. Работу с животными выполняли сотрудники, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие обучение.

Изучение антипролиферативного действия гидрогеля на основе Na-КМЦ при модулировании спаечного процесса в брюшной полости проведены на 100 половозрелых

беспородных крысах самках с массой тела 160-180 грамм. Масса тела отобранных для исследования животных отличалась от средней массы тела крыс не более, чем на 20% ($\pm 10\%$).

Животные содержали в стандартных условиях по содержанию и использованию лабораторных животных». Животных содержали в контролируемых условиях окружающей среды (18-22°C и относительной влажности воздуха 50-70 %), при естественном световом режиме. Крысы содержались в стандартных пластмассовых клетках по 10 штук в каждой, при стандартном рационе питания суточная потребность составляла в соответствии с возрастом животных. Все лабораторные животные были активны и имели здоровый вид.

Характеристика исследуемого гидрогеля на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы. Препарат разработан в Институте химии и физики полимеров АН РУз, профессором А.А. Саримсаковым. Разработка защищена патентом Республики Узбекистан Приоритет Патента IAP №20110496 от 28.11.2011 г. [10]. (Эмпирическая формула $[(C_6H_9O_4)-OCH_2-COONa]_n$).

Гидрогель противоспаечный, рассасывающийся, стерильный. По внешнему виду представляет собой однородный, прозрачный, без цвета, без запаха гидрогель, имеющий высокую вязкость. Молекулярная масса (по международным атомным массам 242 г) – 46000 - 138000 дальтон. Степень замещения по карбоксиметильным группам (СЗ) = 0,86.

Состав: Активное вещество: очищенная карбоксиметилцеллюлоза; Вспомогательные вещества: вода.

Рисунок 1. Химическая формула геля на основе Na-карбоксиметилцеллюлозы.

Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы наносится после завершения основного этапа операции на ткани в зоне хирургического вмешательства. При проведении открытых операций гидрогель наносят путем выдавливания из шприца непосредственно на ткани. При лапароскопических операциях выдавливают из шприца и наносят на ткани с помощью полимерной трубки. Количество вводимого геля определяется конкретной ситуацией и области применения.

Эксперимент проведен на 100 половозрелых беспородных крысах самках с массой тела 160-180 грамм. Эксперимент проводился в асептических условиях в операционной МНИЛ ТМА. На белых крысах и кроликах спаечный процесс вызывался по общепринятой методике следующим образом: под общим наркозом производили срединную лапаротомию, в рану выводили слепую кишку. Спаечный процесс моделировали путем десерозирования слепой кишки марлевой салфеткой.

Животные были разбиты на 10 групп: по 10 особей белых крыс в группе.

Группа 1 - интактные животные;

Группа 2 - ложно оперированные животные;

Группа 3 - ложно оперированные животные +1 мл 0,9% раствора NaCl;

Группа 4 - ложно оперированные животные +1 мл 3,5% гидрогель на основе Na-КМЦ;

Группа 5 – спаечный процесс, в брюшную полость ничего не вводили;

Группа 6 – спаечный процесс +1 мл 3,5% раствора КМЦ;

Группа 7 – спаечный процесс +1мл 3,0% гидрогель на основе Na-КМЦ;
 Группа 8 – спаечный процесс +1 мл 3,5% гидрогель на основе Na-КМЦ;
 Группа 9 – ложно оперированные животные +1 мл 3,0% гидрогель на основе Na-КМЦ;
 Группа 10 – ложно оперированные животные +1мл 3,5% гидрогель на основе Na-КМЦ.
 В группы 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 вводили различные растворы.

Операции и все манипуляции с животными проводили с использованием общего обезболивания с учетом положений, регламентированных: «Правилами гуманного обращения с лабораторными животными» и «Правилами проведения работ с экспериментальными животными».

Для количественной оценки выраженности спаечного процесса в брюшной полости лабораторных животных была использована макроскопическая шкала оценки выраженности спаечного процесса в брюшной полости [2]. Макроскопическая шкала оценки выраженности спаечного процесса в брюшной полости приведена в таблице 1.

Таблица 1

Макроскопическая шкала оценки выраженности спаечного процесса в брюшной полости

Баллы	Количество сращений	Строение спаек	Распространенность сращений	Деформация кишечной трубки
0	Нет сращений	нет	нет	нет
1	Одиночная спайка между органами или между органами и брюшной стенкой	плечатые	1 анатомическая область (в нашем случае слепая кишка)	Легкая деформация без сужения просвета
2	2 спайки между органами или с брюшной стенкой	Рыхлые, аваскуляризированные	1 этаж брюшной полости (слепая кишка+ другие органы) Умеренная деформация	Умеренная деформация без сужения просвета
3	Более 2 спаек между органами или с брюшной стенкой	Плотные, аваскуляризированные	2 этажа брюшной полости	Деформация, сужение до1/2 просвета
4	Конгломерат спаек	Плотные, васкуляризированные	Более 2 этажей	Выраженная деформация, сужение более1/2 просвета

Для статистической обработки результатов исследований был использован стандартный пакет программа MS Office 2016.

Результаты.

На 7 и 10 сутки от начала эксперимента проведена визуализация брюшной полости оперированных животных. Ниже представлено описание динамики визуализации спаечного процесса в брюшной полости у опытных и контрольных белых крыс.

1 – группа животных: на 7 сутки - Спаечного процесса нет, рубец в стадии регенерации.

2 – группа животных: на 7 сутки - Воспалительный процесс отсутствует, шовный материал инкапсулирован.

3 – группа животных: на 7 сутки - Воспалительный процесс отсутствует, шовный материал инкапсулирован.

4 – группа животных: на 7 сутки - Воспалительный процесс отсутствует, шовный материал инкапсулирован.

5 – группа животных: на 7 сутки - Имеется выраженный воспалительный процесс, наличие гнойно-серозной жидкости, гиперемия, фибриновый налёт, наличие не плотных спаек между брюшиной и сальником. Сальник не плотно спаян с тонким и толстым кишечником. На 10 сутки - Сальник плотно спаян с брюшиной в виде плотного конгломерата, явления воспаления отсутствуют, что свидетельствует о формировании зрелого спаечного процесса в брюшине.

6 – группа животных: на 7 сутки - имеется выраженный воспалительный процесс, наличие гнойно-серозной жидкости, гиперемия, фибриновый налёт, наличие не плотных спаек между брюшиной и сальником. Сальник не плотно спаян с тонким и толстым кишечником. На 10 сутки - Сальник плотно спаян с брюшиной, явления воспаления отсутствуют, что свидетельствует о формировании зрелого спаечного процесса в брюшине.

7 – группа животных: на 7 сутки - Сохраняется воспалительный процесс, количество гнойно-серозной жидкости незначительно, гиперемия не выражена. Наличие фибриновых отложений в виде нитей между брюшиной и сальником. Сальник не плотно спаян с кишечником. На 10 сутки - сальник частично спаян ножками с брюшиной, воспаление отсутствует, имеются только элементы зрелого спаечного процесса брюшины.

8 – группа животных: на 7 сутки - Сохраняются явления воспаления, гиперемия с незначительным накоплением серозной жидкости. Сальник не плотно спаян с кишечником. На 10 сутки - Имеется наличие фибринового налета между брюшиной и сальником в виде неплотных образований на 2-3-х ножках. Имеются лишь участки зрелого спаечного процесса в брюшине.

9 – группа животных: на 7 сутки - Воспалительный процесс отсутствует, шовный материал инкапсулирован. На 10 сутки - Наблюдается полное рубцевание операционной раны, шовный материал организован, легко подвижный. Поверхность рубца покрыта сухой корочкой.

10 – группа животных: на 7 сутки - Воспалительный процесс отсутствует, шовный материал инкапсулирован. На 10 сутки - Наблюдается полное рубцевание операционной раны, шовный материал организован, легко подвижный. Поверхность рубца покрыта сухой корочкой.

Далее в таблице 2 приводятся результаты анализа выраженности спаечного процесса в брюшной полости (общий балл) в исследуемых группах 5, 6, 7 и 8.

Из данных видно, что в контрольной группе (группа 5) спаечный процесс был наиболее выраженным. Введение 3,5% раствора КМЦ (группа 6) не показало значительного уменьшения спаечного процесса по сравнению с контрольной группой. Однако, в группах 7 и 8, где использовались гидрогели на основе Na-КМЦ, наблюдалось значительное снижение выраженности спаечного процесса. Сравнение результатов на 10-е сутки с 7-ми сутками показывает, что в контрольной группе (группа 5) выраженность спаечного процесса увеличилась. В группе 6, где вводился 3,5% раствор КМЦ, также наблюдалось незначительное увеличение спаечного процесса. Наибольшее снижение спаечного процесса на 10-е сутки было зафиксировано в группе 8, где использовался 3,5% гидрогель на основе Na-КМЦ. Результаты исследования показывают, что использование гидрогелей на основе Na-КМЦ значительно снижает выраженность спаечного процесса в брюшной полости. Особенно это заметно при использовании 3,5% гидрогеля, который показал наименьшую выраженность спаечного процесса как на 7-е, так и на 10-е сутки.

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа выраженности спаечного процесса в брюшной полости (общий балл) в исследуемых группах

Срок наблюдения	Группа 5 спаечный процесс, в брюшную полость ничего не вводили (n=10)	Группа 6 спаечный процесс +1 мл 3,5% раствора КМЦ (n=10)	Группа 7 спаечный процесс +1мл 3,0% гидрогель на основе Na-КМЦ (n=10)	Группа 8 спаечный процесс +1 мл 3,5% гидрогель на основе Na-КМЦ (n=10)
	M±m	M±m	M±m	M±m
7 сутки	11,6±1,71	11±1,33	7,1±1,45 ^{5,6}	5,9±1,2 ^{5,6}
10 сутки	12,9±0,74	11,3±1,06	6,3±1,77 ^{5,6}	4,7±2,0 ^{5,6}

- *- статистически достоверно по отношению к показателям на 7 сутки при p<0,05
- ⁵ - статистически достоверно по отношению к показателям группы 5 при p<0,05
- ⁶ - статистически достоверно по отношению к показателям группы 6 при p<0,05
- ⁷ - статистически достоверно по отношению к показателям группы 7 при p<0,05

Обсуждение.

Одной из задач исследований было выявить антиспаечные свойства гидрогеля на основе Na-КМЦ. Из данных литературы [1,3,4,5] следует, что в основе спаечного процесса лежит инициации воспаления и активации фибриногенеза с вовлечением аминокислотных остатков. В последующем фибриногенез завершается образованием соединительной ткани, что обуславливает, в конечном счете, спаечную болезнь.

Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы предназначен для использования в условиях биологической среды организма человека в качестве профилактического средства спайкообразования при полостных, лапароскопических операциях на внутренних органах и тканях, а также антиглаукоматозных операциях в офтальмологии, где имеется риск возникновения послеоперационного спаечного или риск повышенного рубцевания мягких тканей. Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы создает временный искусственный «барьер», предотвращающий соприкосновение органов и тканей на время заживления, а затем через определенное время рассасывается и полностью выводится из организма в течение от одного до трех месяцев в зависимости от плотности и количества вводимого геля. При этом не оказывает общетоксическое, алергизирующее и местно-раздражающее действие. Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы создавая «барьер» и защитную гидрофильную пленку предотвращает слипание поверхностей органов и тканей способствуя сохранению нормальной анатомии и препятствует образованию грубому сращениям т.е. спаек. Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы является регенерирующим, антипролиферативным действием, обладает высокой вязкостью, что приводит к увеличению продолжительности контакта гели с тканями и равномерному распределению по поверхности. Препарат не обладает мутагенными и тератогенными свойствами, не канцерогенен и не обладает эмбриотоксическим действием.

Заключение. Исследование подтвердило эффективность гидрогелей на основе Na-КМЦ в уменьшении выраженности спаечного процесса в брюшной полости. Особое внимание следует обратить на 3,5% гидрогель, который показал наибольшую эффективность. Выше изложенное обуславливает высокий потенциал применения данного средства для профилактики рубцевания в хирургии глаукомы, что требует проведения дальнейших исследований в данной области.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Андреев АА, Остроушко АП, Кирьянова ДВ, Сотникова ЕС, Бритиков ВН. Спаечная

- болезнь брюшной полости. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2017;11(4):320-326.
2. Аюшинова НИ, Шурыгина ИА, Григорьев ЕГ. Шкала оценки выраженности спаечного процесса брюшной полости. *Acta biomedica scientifica*. 2017;2(6):96-99.
 3. Батманов ЮЕ, Евграфов ВЮ, Гулиев ФВ. Проблемы современной хирургии глаукомы. *Вестн офтальмол.* 2008;4:53-55.
 4. Горбунова КС, Новиков СВ, Шацких АВ, Тахчиди ЕХ. Антипролиферативное действие комплекса сульфатированных гликозаминогликанов при ранозаживлении склеры. В: *Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы офтальмологии»*. Сборник научных трудов. Москва; 2011. стр. 79-8.
 5. Звягин ИН, Фролова ОГ, Липатов ВА, и др. Влияние лекарственных препаратов, депонированных в средстве «мезогель», на его противоспаечную активность в эксперименте. *Современные проблемы науки и образования*. 2018;(6). URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28325> (дата обращения: 20.03.2020).
 6. Курышева НИ, Ганковская ЛВ, Ковальчук ЛВ, и др. Иммунологические аспекты избыточного рубцевания тканей глаза после антиглаукоматозных операций. В: *Материалы III Евро-Азиатской конф. по офтальмохирургии*. Екатеринбург; 2003. стр. 79-80.
 7. Лазаренко ВА, Суковатых БС, Бежин АИ, и др. Первый опыт применения противоспаечного рассасывающегося полимерного средства «Мезогель» при остром аппендиците. *Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье»*. 2011;1:51-55.
 8. Лебедев ОИ, Яворский АЕ, Столяров ГМ, и др. Профилактика избыточного рубцевания при непроникающей глубокой склерэктомии. *Глаукома*. 2011;1:32-36.
 9. Луцевич ОЭ, Акимов ВП, Ширинский ВГ, Бичев АА. Спаечная болезнь брюшины: современный взгляд на патогенез и лечение. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2017;(10):100-108.
 10. Йулдошов ША, Шукуров АИ, Сарымсаков АА, Рашидова СШ. Получение растворов карбоксиметилцеллюлозы методом замораживания-оттаивания. *Universum: химия и биология*. 2016;5(23):4.
 11. Мукажанова АС, Сангилбаева ЖО. Проблема избыточного рубцевания после антиглаукоматозных операций (обзор литературы). *Казахстан офтальмологиялык журналы*. 2016;(1-2):40-43.
 12. Schreinemacher MH, Ten Broek RP, Bakkum EA, et al. Adhesion awareness: A national survey of surgeons. *World J Surg*. 2010;34(12):2805-2812.
 13. Snaunak S, Thomas S, Gianasi E, et al. Polyvalent dendrimer glucosamine conjugates prevent scar tissue formation. *Nat Biotechnol*. 2004;22(8):977-984.
 14. Rizaev Zh., Tuychibaeva D. INDICATORS OF GLAUCOMA INCIDENCE AMONG THE ADULT POPULATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // *Stomatologiya* . – 2021. – Т. 1. – No. 1 (82). – pp. 102-107.
 15. Tuychibaeva , D., Rizaev , Zh., & Yangieva , N. (2022). Improving the medical examination system for patients with primary glaucoma through the introduction of an electronic program. *Medicine and Innovation*, 1(3), 11–19. <https://doi.org/10.34920/min.2021-3.001>
 16. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000